

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Історичний факультет

Кафедра археології та музеєзнавства

к.і.н., доцент Кравченко Інна Анатоліївна

ЕКСПОЗИЦІЙНА РОБОТА МУЗЕЇВ

Навчально-методичний комплекс

КИЇВ – 2025

Експозиційна робота музеїв: Навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / Укл. І. А. Кравченко – К., 2025. – 46 с. Затверджено на засіданні кафедри археології та музеєзнавства (Протокол N 2 від 23 вересня 2025 р.)

Рекомендовано до друку на засіданні навчально-методичної комісії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Протокол N 2 від 24 вересня 2025 р.)

Розробник:

Кравченко Інна Анатоліївна, к.і.н., доцент кафедри археології та музеєзнавства

Затверджено та рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол N 1 від 25 вересня 2025 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВНИК

ВСТУП

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Експозиційна робота музеїв» розрахований для студентів освітньої програми «Археологія та преісторія», спеціалізації «Сучасна археологія: аналітичні та презентаційні аспекти», освітнього рівня «Бакалавр». Він містить навчальну програму (тематику і зміст лекційних занять, тематику і питання практичних занять, завдання для самостійної роботи, список рекомендованої літератури), а також розділ, присвячений організації навчального процесу студентів (структура навчальної дисципліни, організація оцінювання результатів навчання (знань і вмінь), завдання для модульних контрольних робіт, перелік залікових питань, зразок залікового білету), словник.

1. Мета дисципліни – опанування студентами суті і основних напрямків експозиційної роботи музеїв, вміння застосовувати набуті знання у практичній роботі.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. *Знати* найважливіші факти, події та процеси історичного минулого людства; історію музейної справи, основи теорії музеєзнавства.
2. *Вміти* визначати характерні риси, які властиві для виникнення феномену колекціонування, для становлення методичних та теоретичних засад сучасного музеєзнавства.
3. *Володіти елементарними навичками* джерельної критики, історичного аналізу, встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

3. Анотація навчальної дисципліни:

З'ясування понять «музейна експозиція», «експонат», «експозиційні матеріали». Ознайомлення з основними методами побудови експозиції. З'ясування ролі текстових коментарів в експозиції. Аналіз музейної експозиції як знакової системи. Висвітлення основних етапів підготовки (проектування) музейної експозиції та проектної документації. Ознайомлення з особливостями побудови експозиційних комплексів. Аналіз вимог до архітектури експозиційних зал, впливу планування будівлі на розробку маршруту огляду експозиції. Ознайомлення зі способами кольорового вирішення і освітлення експозиції, з основними видами експозиційних меблів. Ознайомлення з історією становлення експонування: «протомузейні» експозиції античності, середньовіччя, доби Відродження, експонування у європейських музеях XVII – XVIII ст., особливості експозицій музеїв світу у XIX і XX ст.

4. Завдання (навчальні цілі): формування цілісної системи знань про експозиційну роботу музеїв як практичний напрямок музейної роботи. У результаті вивчення курсу студенти повинні *засвоїти* знання про суть і специфіку музейної експозиції, основні методи побудови експозицій, процес проектування нової експозиції, практичні питання підготовки експозиції, історію становлення сучасних методів побудови експозиції; *вміти* орієнтуватись у літературі щодо проблем експозиційної роботи музеїв, відбирати з інформації найголовніше, систематизувати її, застосовувати отримані знання на практиці.

5. Результати навчання за дисципліною:

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)		Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання	Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)	Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни
Код	Результат навчання			
1.1	Знати основи теорії експозиційної роботи музеїв.	лекція, самостійна робота	контрольна робота I	4%
1.2	Знати основні методи побудови експозицій.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	усне опитування, контрольна робота I	6%
1.3	Знати роль текстових коментарів в експозиції.	лекції, практичні заняття, самостійна робота	усне опитування, контрольна робота I	6%
1.4.	Знати основні етапи підготовки нової експозиції.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	усне опитування, контрольна робота I	6%
1.5.	Знати проектну документацію зі створення експозиції.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	усне опитування	6%
1.6.	Знати особливості побудови експозиційних комплексів.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	усне опитування, контрольна робота I	6%
1.7.	Знати вимоги до архітектури експозиційних зал, вплив планування будівлі на розробку маршруту огляду експозиції.	лекція, самостійна робота	реферат	10%
1.8.	Знати способи кольорового вирішення	лекція, практичні	контрольна робота I	6%

	і освітлення експозиції, основні види експозиційних меблів.	заняття, самостійна робота		
1.9.	Знати історію становлення «протомузейного» експонування.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	усне опитування, контрольна робота 2	10%
1.10.	Знати особливості експозицій європейських музеїв доби Відродження, XVII – XVIII ст.	лекція, практичні заняття, самостійна робота	усне опитування, контрольна робота 2	10%
1.11.	Знати особливості експозицій музеїв світу у XIX – XX ст..	лекція, практичні заняття, самостійна робота	реферат	10%
2.1	Вміти охарактеризувати основні теоретичні проблеми експозиційної роботи музеїв, процес підготовки експозиції, практичні аспекти створення експозицій.	лекція, самостійна робота	підсумкова контрольна робота (залік)	10%
2.2	Вміти охарактеризувати історію становлення експозиційного показу.	лекція, самостійна робота	підсумкова контрольна робота (залік)	10%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Результати навчання дисципліни (код)	1.1	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.	1.8.	1.9.	1.10.	1.11.	2.1.	2.2.
Програмні результати навчання (назва)													
Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та використовувати ці знання у професійній діяльності.									+	+	+		+
Володіти понятійно-категоріальним апаратом загальної історії та археологічної науки зокрема, професійно оперувати науковими термінами, прийнятими у фаховому середовищі.	+	+		+	+				+	+	+	+	+
Застосовувати сучасні методики у процесі популяризації преісторії та археології, а також здійсненні різних видів педагогічної діяльності.		+	+	+	+	+	+	+				+	
Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід професійної діяльності, інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних проблем історії, преісторії та археології.		+	+	+	+	+	+	+				+	+

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

- 1. Контрольна робота з тем ЗМ1: РН 1.1 - 1.4, 1.6, 1.8 – 10 балів/6 балів*.*
- 2. Контрольна робота з тем ЗМ2: РН 1.9, 1.10 – 10 балів/6 балів.*
- 3. Реферат з тем ЗМ 1: РН 1.7 – 10 балів/6 балів.*
- 4. Реферат з тем ЗМ2: РН 1.11 – 10 балів/6 балів.*
- 5. Оцінювання роботи під час практичних занять ЗМ1: РН 1.2 - 1.6, 1.8 – 20 балів/12 балів.*
- 6. Оцінювання роботи під час практичних занять ЗМ2: РН 1.9 - 1.11– 20 балів/12 балів.*
- 7. Підсумкова контрольна робота Р.Н. 2.7., 2.8. - 20 балів /12 балів*

* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми контролю.

- підсумкове оцінювання – залік.

7.2 Організація оцінювання:

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових модулів (бали, отримані під час практичних занять (усні опитування); бали, отримані за виконання рефератів; бали, отримані під час модульного контролю (за виконання контрольних завдань), а також бали, отримані за залікову контрольну роботу.

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулів. Кожний змістовий модуль включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6-10.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

<u>Змістовий модуль 1</u>			<u>Змістовий модуль 2</u>			Підсумковий контроль на робота / залік
40 залікових балів (максимум)			40 залікових балів (максимум)			
Самостійна робота (реферат)	Практичні заняття	Модульний контроль	Самостійна робота (реферат)	Практичні заняття	Модульний контроль	
9 (максимум)	21 (максимум)	10 (максимум)	9 (максимум)	21 (максимум)	10 (максимум)	

Упродовж семестру оцінюється робота студента *під час кожного практичного заняття* (усні відповіді на питання, практична робота). Під час практичного заняття студент має можливість досягти від 1 до 3 балів.

Критеріями оцінювання відповіді студента під час практичного заняття є:

- повнота розкриття питання 1 бал;
- логіка викладення 1 бал;
- аналітичні міркування, вміння робити висновки 1 бал.

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового модулю, зокрема Реферат 1 (друга декада жовтня) і Реферат 2 (перша декада грудня). Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:

- глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 9 балів;
- тема розкрита неповно 6-8 балів;

- реферат суто компілятивного рівня 3-5 балів;
- розкритий лише окремий аспект 1-2 бали.

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться **контрольні роботи**, зокрема Контрольна робота 1 (друга декада жовтня) і Контрольна робота 2 (перша декада грудня). Завдання містить 10 запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК – 10 балів. Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання МК, і даний модуль йому не зараховується.

На останньому семінарському занятті з дисципліни проводиться **залікова контрольна робота** (2 завдання).

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 10 балів за одне завдання)

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми	10 балів;
Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного матеріалу	9 балів;
Відповідь відображає знання фактичного матеріалу	8 балів;
Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі помилки	6-7 балів;
Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми	4-5 балів;
Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі	2-3 балів;
Відповідь містить значні помилки елементарного рівня	1 бал.

Бали, які отримані студентом на підсумковій контрольній роботі, додаються до балів набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (практичні заняття, модульні контрольні роботи, реферат, есе).

Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є отримання студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (*критично-розрахунковий мінімум*). При цьому обов'язковим є успішне складання модульних контрольних робіт та виконання індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. **Рекомендований мінімум** для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) – **48 балів**.

При простому розрахунку отримаємо:

	Семестрова кількість балів	ПКР (підсумкова контрольна робота) / залік	Підсумкова оцінка
<i>Мінімум</i>	<i>48</i>	<i>12</i>	<i>60</i>
Максимум	80	20	100

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студент, який набрав суму балів **не менше** встановленого мінімуму залікових балів (60) має право, за погодженням з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну роботу. У випадку, коли студент має бажання збільшити кількість балів (але не більше ніж до 100) він складає залік.

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed	60-100
Не зараховано / Fail	0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять.

№ п/п	Назва теми	Кількість годин		
		лекції	практичні заняття	самостійна робота
<i>Розділ 1. Суть і специфіка експозиції та основні етапи проектування музейних експозицій</i>				
1.	Тема 1. Суть і специфіка музейної експозиції.	2	2	6
2.	Тема 2. Методи побудови музейної експозиції.	4	4	4
3.	Тема 3. Музейна експозиція як знакова система.	4		4
4.	Тема 4. Підготовка (проектування) музейної експозиції.	4	4	4
5.	Тема 5. Практичні аспекти створення музейної експозиції.	4	3	4
6.	<i>Реферат з тем ЗМ1</i>	-	-	8
7.	<i>ольна робота з тем ЗМ1</i>	-	1	-
<i>Розділ 2. Історія становлення музейного експозиційного проектування</i>				
8.	Тема 6. Становлення «протомузейного» експонування.	2	2	4
9.	Тема 7. Експозиції доби Відродження.	2	2	4
10.	Тема 8. Експозиції європейських музеїв XVII – XVIII ст.	4	2	4
11.	Тема 9. Експозиції музеїв світу в XIX ст.	4	4	5
12.	Тема 10. Музейні експозиції у XX - на поч. XXI ст.	2	3	5
13.	<i>Реферат з тем ЗМ2</i>	-	-	8
14.	<i>ольна робота з тем ЗМ2</i>	-	1	-
	ВСЬОГО	32	28	60

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій – **32 год.**

Практичні заняття – **28 год.**

Самостійна робота – **60 год.**

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Розділ 1. *Суть і специфіка експозиції та основні етапи проектування музейних експозицій*

Тема 1. Суть і специфіка музейної експозиції.

Походження слова «експозиція». Визначення експозиції. Поняття «експонат», «експозиційний матеріал». Специфіка відображення історичних явищ музейними засобами. Фрагментарність експозиції. Тематична структура експозиції. Експозиційні комплекси. Знакова природа речей в експозиції. Відтворення музейних предметів в експозиції. Роль текстів у музейній експозиції.

Практичне заняття 1.

1. Охарактеризувати, в чому полягає суть і специфіка музейної експозиції.
2. Дати визначення понять «експозиція», «виставка», «експонат», «експозиційні матеріали».
3. Види відтворень музейних предметів в експозиції. В чому полягає необхідність використовувати відтворення музейних предметів?
4. Види текстів у музейній експозиції (заголовні, провідні, пояснювальні, етикетаж, вказівники). Правила складання та оформлення етикеток в експозиції.

Тема 2. Методи побудови музейної експозиції.

Поняття «метод побудови музейної експозиції», чи «експозиційний метод». Систематичні експозиції: виникнення та розвиток. Типологічний (системний) ряд. «Життєві комплекси». Ансамблева експозиція: виникнення і розвиток. Переваги та недоліки стильових ансамблів. Ландшафтні експозиції. Біогрупи. Панорами. Діорами. Тематична (ілюстративна) експозиція: виникнення та розвиток. Музейно-образний метод побудови експозиції. Художньо-міфологічний метод побудови експозиції. Концепція класифікації музейних експозицій Йозефа Бенеша (автентична А1, А2, А3; документована Б1, Б2, Б3; не документована В1, В2, В3). Декоративний комплекс, Академічний ряд, Проблемне групування, Експонат у фокусі.

Практичне заняття 2-3.

1. Підготувати презентацію на прикладах «Систематичний метод побудови експозиції у сучасних музеях».
2. Підготувати презентацію на прикладах «Ансамблевий метод побудови експозиції у сучасних музеях».
3. Підготувати презентацію на прикладах «Ландшафтний метод побудови експозиції у сучасних музеях».
4. Підготувати презентацію на прикладах «Тематичний та музейно-образний методи побудови експозиції у сучасних музеях».

Тема 3. Музейна експозиція як знакова система.

Музейний експонат як знак. Експозиція як вторинна моделююча система. Відмінність мови експозиції від інших знакових систем. «Мова музею». Музейна експозиція як основна форма музейної комунікації. Знаковість експонату у музеях різних профілів. Семіотичний аспект музейної експозиції. Музейний предмет і типи знаків.

Тема 4. Підготовка (проектування) музейної експозиції.

Наукове, художнє та робоче проектування музейної експозиції. Проект як прообраз експозиції. Етапи наукового проектування експозиції. Наукова концепція. Короткий тематичний план (тематична структура) експозиції. Розширена тематична структура (розгорнутий тематичний план) експозиції. Тематико-експозиційний план (ТЕП). Сценарій експозиції. Художнє проектування експозиції. Генеральне вирішення експозиції (художня концепція). Ескізний проект експозиції. Технічне робоче проектування експозиції. Монтаж експозиції.

Побудова тематичного експозиційного комплексу. Склад експозиційного комплексу. Правила групування та розташування експонатів в експозиції. Експозиційний пояс. Прийоми групування та виділення експонатів. Виділення центрів, прийом лінійного розташування експонатів, виділення розміром, створення вільного простору навколо експонату, виділення експонатів фоном і обрамленням, освітленням. Показ експонатів у дії. Прийом змінної демонстрації зображень. Об'ємність предметів.

Практичне заняття 4-5.

1. Етапи та документи наукового проектування експозиції.
2. Етапи та документа художнього проектування експозиції.

3. Технічний і робочий проект експозиції.
4. Монтаж експозиції.
5. Побудова тематичного експозиційного комплексу.
6. Правила розташування експонатів в експозиції.
7. Прийоми групування і виділення експонатів в експозиції.
8. Підготувати презентацію «Прийоми групування і виділення експонатів у сучасних музейних експозиціях».

Тема 5. Практичні аспекти створення музейної експозиції.

Вимоги до архітектури експозиційних зал. Планування будівлі й розробка маршруту огляду експозиції. Освітлення експозиційних зал, вітрин і щитів. Природне та штучне світло в експозиції. Залежність освітлення від коефіцієнту відображення поверхні. Верхнє, бокове, верхньо-бокове освітлення. Освітлення різних типів вітрин. Способи усунення відображень на склі стендів та вітрин. Колір в оформленні експозиційних зал та меблів. Основи колористики: колірний спектр, структура кольору, групи кольорів, колірний тон, насиченість, світлість. Варіанти підбору гармонійних кольорів. Психофізичний вплив кольорів. Використання властивостей кольорів в експозиції. Експозиційні меблі: вітрини, скляні ковпаки-футляри, щити, стенди, підставки. Внутрішнє обладнання вітрин. Меблі для відпочинку в експозиції. Музейна виставка. Відкриття музейної експозиції.

Практичне заняття 6-7.

1. Вимоги до архітектури експозиційних зал.
2. Особливості розробки маршруту огляду експозиції в залежності від планування музейної будівлі.
3. Роль освітлення в експозиції. Загальне та місцеве освітлення в експозиції.
4. Підготувати презентацію «Освітлення в сучасних музейних експозиціях».
5. Підготувати презентацію «Кольорові вирішення в сучасних музейних експозиціях».
6. Експозиційні меблі.
7. Музейна виставка: історія та сьогодення. Особливості підготовки музейної виставки.
8. Відкриття музейної експозиції.

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Становлення «протомузейного» експонування.

Експонування в історичному аспекті. Принципи і прийоми «показу» предметів колекцій, характерні для різних історичних періодів. Художня та утилітарна проблеми організації показу колекційних предметів. Показ колекційних предметів в античній Греції. Скарбниця Атрея в Мікенах як приклад функціональної організації музейної архітектури. Святилище Аполлона в Дельфах. Скульптурні та картинні галереї в Афінах. Експозиції епохи еллінізму. Експонування в стародавньому Римі. Рим як «місто-музей» під відкритим небом. Храмові «протоекспозиції». Галерея «Пам'ятники Асінія Полліона». Прийоми показу предметів мистецтва в палацах, віллах та будинках Римської імперії. Принципи організації «протоекспонування» Середньовіччя. Архітектурно-художня декорація середньовічних храмів як специфічне і жорстко регламентоване експозиційне середовище. «Столовий» спосіб презентації сакральних, історичних і художніх цінностей. Прийоми експонування приватних кабінетів.

Практичне заняття 8.

1. Охарактеризувати прийоми показу колекційних предметів в античній Греції.
2. Охарактеризувати прийоми показу колекцій в стародавньому Римі. Експозиції міст, громадських та приватних будівель.
3. Вітрувій про основні канонічні принципи експонування трьох типових груп предметів художніх колекцій.
4. Охарактеризувати прийоми «протоекспонування» доби Середньовіччя. Храми, ризниці та приватні колекції.

Тема 7. Експозиції доби Відродження.

Експозиції античних статуй в італійських містах доби Відродження. Експозиція римського Капітолійського антикварія. Експозиція палацу консерваторів та інших колекцій Ватикану. Антикварій Віттельсбахів у Мюнхені. Експозиції кабінетів, шатцкамер, кунсткамер, студіоло. Студіоло Франческо Медичі. Експозиції галереї Уффіці. Галерея Франциска I у Фонтенбло.

Практичне заняття 9.

1. Експозиції музею Паоло Джовіо.
2. Експозиції музеїв Ватикану. Капітолійська площа, Зал вовчиці, зал імператорів, станці Рафаеля, Сікстинська капела Мікеланджело, Галерея географічних карт та ін.
3. Типи оформлення експозиційних просторів доби Відродження.

4. Експозиції галереї Уффіці. Галерея статуй. Експозиція «Трибуни» як еталон європейського музейного будівництва. Тераса географічних карт.
5. Галерея Франциска I у Фонтенбло як прообраз європейських галерей.

Тема 8. Експозиції європейських музеїв XVII – XVIII ст.

Вплив процесу диференціації колекцій на експонування. Naturalia, Artificialia, Scientifica, Exotica, Mirabilia. Перші спроби теоретичного осмислення музею та його експозицій. Експозиції природничо-наукових музеїв. Експозиції художніх музеїв. Експонування за доби Просвітництва. Вплив стилю бароко на принципи показу колекцій. Експозиції-інтер'єри. Шафи-кабінети. «Килимове» та «шпалерне» розвішування живопису. Експозиції декоративних колекційних ансамблів Збройних палат та полювання і його трофеїв. Експозиції у стилі рококо. Експозиція скарбниці замку («Зелені склепіння») у Дрездені. Експозиція Сан-Сусі в Потсдамі. Експозиції «порцелянових», «східних» кабінетів та гrotів. Салони у Луврі як приклад прийомів експонування художніх творів. Експозиції Британського музею. Стробері-хілл як приклад експозиції романтизму. Експозиції Музею сера Джона Слоуна в Лондоні. Перетворення палацу на музей: передумови нового експонування у Луврі.

Практичне заняття 10.

1. Експозиція картинної галереї Людовіка XV в Люксембурзькому палаці.
2. Експозиція Верхнього Бельведеру у Відні.
3. Праці С. Квіккельберга, Дж. Манчіні, Каспара Ф. Найкеля про питання систематизації і розміщення експонатів музейних колекцій.
4. Експозиції природничо-наукового музею Клемана Рафаля.
5. Експозиції залів галереї Боргезе, музею Піо-Клементіно, Палаццо Пітті.
6. Експозиції палацу Версаль у XVII – XVIII ст.
7. Експозиції Лувру в к. XVIII – на поч. XIX ст.

Тема 9. Експозиції музеїв світу в XIX ст.

Неокласичний архітектурно-художній тип образного середовища музейного інтер'єру п. п. XIX ст. «Романтичний» музей поч. XIX ст. Перетворення палацу Версаль на національний музей у XIX ст. Новий канонічний тип, фундаментальний образ європейського музею XIX ст. Формування художніх принципів організації інтер'єрного простору і експонування колекцій. Музейні концепції німецької архітектурної школи (Карл Шинкель, Лео фон Кленце). Вплив «історизму» на архітектурно-

художню та експозиційну організацію європейського музейного простору у XIX ст. Експозиції Дрезденської картинної галереї, Національної галереї у Лондоні. Експозиції музеїв Нового Світу. Експозиції Музею Вікторії та Альберта у Лондоні. Експозиції Національного музею та галереї Угорщини у Будапешті. Експозиції Національного музею Чехії. Експозиції Музейного комплексу Відня.

Практичне заняття 11-12.

1. Експозиція Паризького музею Клюні як прояв ідеї романтизму.
2. Експозиції Музею в Пулавах.
3. Експозиції музею-палацу Версаль у XIX ст.
4. Експозиції Старого музею у Берліні.
5. Експозиції Мюнхенської гліптотеки і Старої пінакотеки.
6. Експозиції Боде-музею у Берліні.
7. Експозиції Метрополітен-музею у Нью-Йорку.
8. Експозиції Австрійського музею прикладного мистецтва у Відні.
9. Експозиції Амстердамського Рейксмузею.
10. Експозиції Музею природної історії Лондона.

Тема 10. Музейні експозиції у XX ст.

Експозиційні тенденції початку XX ст. Нові принципи експонування. Наукова організація експонування у природничо-наукових, етнографічних музеях. Експозиції меморіальних музеїв. Експозиції політехнічних музеїв. Поділ колекцій на експозиційну та фондову частину. Експонування найвидатніших творів. Розрядка експонатів в експозиційному просторі. Створення в експозиціях «нейтрального фону» для експонатів. Нові напрямки у музейній архітектурі. Гнучкість і трансформації експозиційного простору. Розвиток експозиційного мистецтва на Всесвітніх виставках. Зміни у прийомах експонування творів мистецтва.

Практичне заняття 13-14.

1. Експозиції Галереї Уффіці у XX ст.
2. Експозиції Пергамону.
3. Проект Мунданеума поблизу Женеви архітектора Ле Корбюзьє.
4. Експозиції Музею мистецтв у Сан-Паулу, Бразилія.
5. Експозиції Музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку.
6. Експозиції Нової Національної галереї у Берліні.
7. Експозиції Музею Соломона Гутгенхайма у Нью-Йорку.

8. Особливості експозицій історичних та революційних музеїв країн Східної Європи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом без безпосереднього контакту з викладачем, оскільки відбувається у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Основна мета її полягає в покращенні професійної підготовки спеціалістів, що спрямоване на формування системи фундаментальних і професійних знань, умінь і навичок. Як самостійна форма організації навчання, СРС здатна забезпечити самостійний пошук необхідної інформації, творче сприйняття й осмислення навчального матеріалу під час аудиторних занять, різноманітні форми пізнавальної діяльності студентів на заняттях і в поза аудиторний час, розвиток аналітичних здібностей, навичок контролю та планування навчального часу, виробку вмінь і навичок раціональної організації навчальної праці.

Завданнями СРС є:

- засвоєння матеріалу тем, що розглядалися на лекційних заняттях (робота з конспектами лекцій, рекомендованими джерелами та науковою літературою);
- підготовка рефератів та виступів на заняттях;
- підготовка контрольних робіт, конспектів, тестів;
- підготовка курсових і магістерських робіт.

Обов'язковою формою самостійної роботи є написання студентами рефератів. Реферат, як одна з форм наукового дослідження, не може бути дослівним переказом підручників і навчальних посібників. Наступним кроком є оформлення плану реферату, в якому кожному розділу має відповідати логічна структура і загальний обсяг тексту.

Текст реферату ділиться на три основні частини: вступ, основна частина та висновки.

1. Вступ є ключовою частиною, де відбувається постановка проблеми, яка буде розглядатися в есе. У вступі слід обґрунтувати актуальність обраної теми, визначити її наукову або практичну значущість. Вступ повинен бути лаконічним і готувати читача до глибшого аналізу.

2. Основна частина є найбільшою за обсягом. У ній розкривається сутність проблеми, аналізуються аргументи та контраргументи, висловлюється позиція автора. Важливо, щоб матеріал подавався логічно та послідовно, з опорою на наукові джерела та факти. Наприкінці кожного розділу рекомендується підбивати короткі висновки, що узагальнюють основні ідеї.

3. Висновки є заключною частиною реферату. У них підбиваються підсумки проведеного дослідження, формулюються результати та робляться узагальнення. Висновки повинні бути чіткими, лаконічними та відповідати поставленим у вступі меті й завданням. У разі необхідності можна вказати питання, які залишилися нерозкритими й можуть стати основою для подальших досліджень.

Завершальним етапом є оформлення списку використаних джерел і літератури. Він подається в алфавітному порядку: спочатку джерела українською мовою, потім іншомовні. Обов'язково зазначаються всі джерела, використані для підготовки реферату, а також інша література, що була вивчена в процесі роботи. Для реферату рекомендується використати щонайменше 5 різних джерел, включаючи наукові статті, монографії та інші матеріали. Використання лише одного джерела є неприпустимим і може бути кваліфіковане як плагіат.

Посилання на джерела мають бути оформлені відповідно до одного з двох основних форматів:

- Посторінкові посилання: бібліографічні відомості подаються внизу сторінки, на якій використане джерело згадується вперше. Після цитати ставиться порядковий номер посилання, а внизу сторінки наводиться відповідний запис із номером сторінки, звідки взята інформація.

- Кінцеві посилання: після цитати у квадратних дужках зазначається номер джерела зі списку літератури та номер сторінки. Повний перелік джерел подається в кінці роботи.

Усі посилання мають бути коректними, а використання джерел – ретельно перевіреною, щоб уникнути непорозумінь чи звинувачень у недобросовісності.

Вимоги до оформлення:

- 3-5 сторінок основного тексту (формат А4)

- Шрифт – Times New Roman;
- Кегль – 14;
- Міжрядковий інтервал – 1,5;
- вирівнювання тексту – по ширині;
- поля – по 2 см;
- Мова – українська.

Теми рефератів для самостійної роботи

1. Види сучасних експозиційних комплексів.
2. Систематичний метод побудови експозиції у музеї _____. (у цій темі і в наступних можна обрати будь-який музей)
3. Ансамблевий метод побудови експозиції у музеї _____.
4. Ландшафтний метод побудови експозиції у музеї _____.
5. Тематичний метод побудови експозиції у музеї _____.
6. Музейно-образний метод побудови експозиції у музеї _____.
7. Тематично-експозиційні комплекси у музеї _____.
8. Прийоми групування і виділення експонатів в експозиції музею _____.
9. Планування будівлі і особливості маршруту огляду експозиції у музеї _____.
10. Освітлення в експозиції музею _____.
11. Колір в оформленні експозиції музею _____.
12. Експозиційні меблі у музеї _____.
13. Виставки у музеї _____.
14. «Протоекспозиції» античності і середньовіччя.
15. Експозиції статуй доби Відродження.
16. Основні прийоми експонування доби Відродження.
17. Види експозиційних приміщень доби Відродження.
18. Палацові експозиції Європи XVII ст.
19. Експозиції природничо-наукових музеїв Європи XVIII ст..
20. Художні експозиції музеїв Європи XVIII ст.

- 21.Музейна архітектура та інтер'єри п. п. ХІХ ст.
- 22.Музейні експозиції у США ХІХ ст.
- 23.Експозиції національних музеїв Європи ХІХ ст.
- 24.Принципи музейного експонування у п. п. ХХ ст.
- 25.Музейна архітектура та дизайн у ХХ ст.

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Першими експозиціями, в основу яких лягли наукові принципи організації матеріалу, стали:

- а) систематичні; б) ансамблеві; в) ландшафтні; г) тематичні.

2. Відтворення історичного інтер'єру є характерним для експозицій:

- а) систематичних; б) ансамблевих; в) ландшафтних; г) тематичних.

3. Відвідувач музею краще сприймає:

- а) фотографії; б) олійний живопис; в) об'ємні предмети; г) тексти.

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК

1. Суть і специфіка музейної експозиції.
2. Освітлення експозиційних зал, вітрин, щитів.
3. Методи побудови експозиції.
4. Роль кольору в оформленні експозиційної зали.
5. Експонат, експозиційні матеріали.
6. Види експозиційних меблів.
7. Наукове проектування експозиції.
8. Склад експозиційного комплексу.
9. Художнє проектування експозиції.
10. Текст в експозиції музеїв, його різновиди й оформлення.
11. Прийоми групування і виділення експонатів в експозиції.
12. Підготовка до відкриття експозиції.
13. Планування будівлі музею і розробка маршруту огляду експозиції.
14. Монтаж експозиції.
- 15.Сценарій експозиції.
- 16.Музейні виставки, їх типи, організація та еволюція.

17. «Протомузейне» експонування: прийоми показу, принципи організації, способи презентації.
18. Експозиції доби Відродження.
19. Експозиційні приміщення доби Відродження.
20. Оформлення експозиційних просторів доби Відродження.
21. Експозиції європейських музеїв та палаців XVII ст.
22. Експозиції європейських музеїв XVIII ст.
23. Особливості музейного інтер'єру п. п. XIX ст.
24. «Історизм» в організації європейського музейного простору XIX ст.
25. Особливості експозицій Нового Світу у XIX ст.
26. Експозиційні тенденції початку XX ст.
27. Експонування у музеях світу в п. п. XX ст.
28. Всесвітні виставки і експозиційне мистецтво
29. Музейна архітектура та експозиції др. п. XX ст.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Абизов В. Дизайн внутрішнього виставкового простору: композиційні прийоми і засоби // Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ): В 2-х т. – Т. 2. – Київ: КНУТД, 2020. – С. 152-155.
2. Барановська Н. Експозиційна робота у діяльності музею // Historical and cultural studies. – Львів : Нац. ун-т «Львів. Політехніка», 2015. – Вип. 1, № 2. – С. 13–17.
3. Белікова М. В., Зайцева В. М. Основи музеєзнавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : ТОВ “ЛПКС” ЛТД, 2015.– 180 с.
4. Білоус Ю.О. Методи природнього освітлення експозиції в музеях. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. – Київ: КНУБА, 2013. Вип. 33. С. 331-336.
5. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: Посібник / Перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2003.
6. Вдовічен А. А., Вдовічена О. Г. Організація виставкової діяльності. – Чернівці : Технодрук, 2018. - 263 с.

7. Велика Л.П. Музейне експозиційне мистецтво / Харківська державна академія культури. – Х.: ХДАК, 2000. – 160 с.
8. Велика Л. П. Роль образної побудови експозиції у системі музейної комунікації / аспект розбудови української школи музеєтворення / Автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.08; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2000. – 20 с.
9. Висоцька К. І., Мельник П. В. Наукова концепція і тематикоекспозиційний план музею М. С. Грушевського в селі Сестринівка Козятинського району // Музейний вісник Вінниччини: Наук.-практ. зб. Вип. 3. – Вінниця, 2008. – С. 3–37.
10. Гайдай О. М. Музеєзнавство : навч. посіб. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 212 с.
11. Доманський В. А. Музейна справа. – К. : Основа, 2013. – 864 с.
12. Жданова Д. А. До питання влаштування та дизайнерсько-художнього оформлення експозиції // Лаврський альманах: Вип. 20. 2008. - С. 133–137.
13. Іванова Д. О. Віртуальна експозиція – невід’ємна частина сучасного музею // VI Луньовські читання. Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луньова). Матеріали науковопрактичного семінару 27 березня 2015 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 89–92.
14. Каднічанський Д. Скансени України : [музеї нар. архітектури та побуту] / Д. Каднічанський // Красзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 16. – С. 3–8.
15. Кононюк О. Музейна експозиція: старі проблеми та нові тенденції (на прикладі музеїв Великої Волині) / О. Кононюк, С. Позіховська // Наук. зап. Рівнен. обл. краєзн. музею. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. IV: матеріали наук. конф. 25–26. X. 2006 р. – С. 55–58.
16. Кравченко І.А. Основи музеєзнавства: підручник для студентів закладів вищої освіти. – К.: Видавець Олег Філюк, 2019. – 288 с.
17. Марченко І.Я. Вивчення впливу освітлення на художні експонати в музеях у 40–70-х роках ХХ ст. (до історії питання) // Праці Центру пам’яткознавства. Вип. 26. 2014. С. 166-175.

18. Мезенцева Г. Г. Музеєзнавство (на матеріалах музеїв Української РСР) : курс лекцій / Галина Мезенцева. – К. : Вища школа, 1980. – 120 с.
19. Мошик І. В. Експозиційно-виставкова діяльність Національного заповідника «Глухів» / І. В. Мошик // Праці Центру пам'яткознавства. – 2015. – Вип. 27. – С. 93–99.
20. Музеєзнавство: словник базових термінів / уклад.-упоряд. Л. М. Міненко; за заг. ред. В. В. Карпова. – К. : Фенікс: Національний військово-історичний музей України, 2013. – 152 с.
21. Надольська В. Експозиційно-виставкова діяльність музеїв Волині в 1991–2010 роках / В. Надольська, Ф. Рябчикова // Роль та місце музеїв у підвищенні туристичної привабливості регіонів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 15 груд. 2011 р. – Чернівці : Букрек, 2012. – С. 257–265.
22. Обладнання експозиційних і фондкових приміщень природничого музею // Методичні рекомендації. – Львів, 1998. – 12 с.
23. Олексієнко А. М. Формування художнього образу музейної експозиції / А. М. Олексієнко, Н. Є. Трегуб // Наук. конф. “Проблеми збереження та відновлення історичної пам'яті” 24–25 трав. 1994 р. Тези доповідей / Під ред. Г. Й. Чернявського. – Харків : ХДІК, 1994. – С. 39–40.
24. Прищепя О.П. Основи музеєзнавства. Навчально-методичний посібник. – Рівне, 2006. 104 с.
25. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство. – К.: Знання, 2008.
26. Савицька О.С. Гнучке планування виставкових комплексів. //Регіональні проблеми архітектури та будівництва. Випуск 5-6. - Одеса. Архітектурний інститут ОГАСА, 2003. - С. 152-155.
27. Салата О.О. Основи музеєзнавства. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Історія». – Вінниця, 2015. – 164 с.
28. Северин В. Д. Виставкова справа в Україні / В. Д. Северин // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2012. – № 5. – С. 17–20.
29. Сошнікова О. М. Предметно-експозиційний простір як провідна форма музейної комунікації // VI Луньовські читання. Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування

- Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луньова). Матеріали науково-практичного семінару 27 березня 2015 р. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. С. 60–69.
30. Шевченко В. В., Ломачинська І. М. Музеєзнавство: Навч. посібник для дистанційного навчання. – К. : Університет «Україна», 2007.
 31. Шпорт Г. М. Психологічні аспекти сприйняття відвідувачами експозиції (На матеріалах етнографічної виставки «...І на тім рушничкові, оживе все знайоме...») // VI Луньовські читання. Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луньова). Матеріали науково-практичного семінару 27 березня 2015 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 121–135.
 32. Яковець І. О. Експозиційна діяльність та дизайн експозиції в музеях: особливості сучасного стану в Україні // Музейний альманах. Наукові матеріали: статті, есе / Черкаський обласний художній музей. – Черкаси: Ю. А. Чабаненко, 2010. – №1. – С.12-15.
 33. Якубовський В.І. Музеєзнавство. – К., 2010.
 34. Allwood J. The great exhibitions. London: Studio Vists, 1977.
 35. Art and design for all. The Victoria and Albert museum. – London, 2011. V&A Publishing.
 36. Bayer N. Aspects of Design of Exhibitions and museums // Curator. 1961. 4.
 37. Benesh J. Theoretical principles of the exhibition furnishings in museum // Museum. 1973. N 1. P. 27– 32.
 38. Brawne M. The new museum. (Architecture and display). N.Y.: Washington, 1965.
 39. Buildings for the arts / Ed. J. Robinson. M. Filler, N.Y., 1978.
 40. Carmel J. H. Exhibitions technigues. – New York, 1963. 21. p.
 41. Cerver F.A., Beredo I. The architecture of Museums. N.Y., 1997.
 42. Discovering the Jewish Museum. Berlin, 2001.
 43. Donzel Catherine. NEW MUSEUMS. Paris, 1998.

44. Exhibit design: the graphics of trade show communication / Comp.by Robert. B. Konkow. N.Y.: PBC intern. Cop. 1984.
45. Gow, Jan, Clifford, Timothy The National gallery of Scotland: An architecture a decorative history. – London, 1985.
46. Klays F. Exhibitions: A survey of international design. – New York, 1961.
47. Koch G. Die Kunstaussstellung. – Berlin, 1967.
48. Mauries P. Cabinets of curiosities. – London, 2002.
49. Metropolitan museum of art, New York. Howe, Winifred Eva. – New York, 2013.
50. Miller E.J. A brief history of the British museum /Ed. J. Miller. – London, 1970.
51. Montaner J., Oliveras J. The museums of the last generation. – London, New York, 1988.
52. Nittlmeier, Werner. Die Neve Pinakothek in Munchen 1843–1854. Planuug. Baudeschichte, und Fresken. Mit ei nem.Bei trag uber die Sammlung Ludwigs L von C.H. Hei lmann. – Munchen, 1975.
53. The Origins of museums: The Cabinet of curiosities in sixteenth – seventeenth – cent. Europe / Ed. by Oliver Impey a Arthur Macgredor – Repr. – Oxford, Clarendon press, 1986.
54. Thomas Chistofer A. □The architecture of the West building of the National gallery of art. Washington, 1992.
55. Ory, Pascal. Les expositions universelles de Paris: Panora ma raisonne aves des apercus nouveaux et / P.Ory.-[Paris]. Ramsay, image; cop. 1982.
56. Petras, Renate Die Bauten der Berliner Museumsinsel R.P. Berlin: Vert. fur Bauwesen, 1987. 94. Sir john Soane,s Museum London/ Tim Knox/ London – New York, 2008.
57. Philip Jodidio. Architecture now museums. Bonn, 2011.
58. Sternau S. Museums masterpieces of architecture. N.Y., 1999.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Драк А. М. Образність музейної експозиції [Електронний ресурс] // Музей театрального, музичного і кіномистецтва України. Експозиції. Режим доступу: <http://www.tmf-museum.kiev.ua/ua/1/expodrak.htm>
2. Жукова О. Створення ансамблевих музеїв як актуальне питання сьогодення вітчизняної музейно-пам'яткоохоронної діяльності. CORE. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/32257711.pdf>
3. Музеї світу Режим доступу: <http://www.globmuseum.info/Metki/muzei-evropy/>
4. Музеї та галереї Європи <http://aurzone.org.ua/msW/museumbesteurope01.htm>
5. Найвидатніші музеї світу. URL: <http://vsviti.com.ua/2013/09/najvydatnishi-muzeji-svitu/>
6. Тітінюк Юрій Омелянович. Методика художнього формування сучасної музейної експозиції [Електронний ресурс] // 17 Сумцовські читання: Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму. – Харків, 2011. – Режим доступу: <http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2011/article>
7. Яковець І. О. Музейна експозиція: основні поняття та методи побудови // Вісник ХДАДМ. – 2011. – № 1. – С. 147-150. <https://visnik.org.ua/pdf/v2011-01-35-yakovets.pdf>

СЛОВНИК

А

Авторський повтор, репліка – копія твору мистецтва, виконана самим автором. Як правило, відтворює всі композиційні і стилістичні особливості оригіналу, але може мати відмінності у техніці виконання (наприклад, повтор мармурового оригіналу у бронзі), розмірах, зображенні окремих деталей. Для низки художників було характерним виконання великої кількості реплік. А.п. часто виконується на замовлення. У музейному зібранні А.п. є частиною основного фонду в якості музейних предметів.

Архітектура музейна – будівлі і споруди, котрі створюють матеріально організоване середовище для повноцінного функціонування музею відповідно до його призначення і специфіки колекційних, естетичних поглядів часу, стилістичних тенденцій мистецтва, сучасних технічних можливостей. Розвиваючись в руслі основних архітектурних і художніх течій свого часу, А. м. є «спеціальною» за своєю функцією; в ній взаємопов'язані функціональні, технічні й естетичні начала (користь, міцність, краса).

Атрактивність (від англ. attraction – ефектний, привабливий) музейного предмета – одна з загальних властивостей музейного предмета; здатність предмета привертати увагу відвідувача в процесі музейної комунікації.

Аудіовізуальні засоби в експозиції – кіно- та відеоапаратура, звуко- та відеозаписи, а також відтворююча апаратура та комплексні системи, що включені до експозиції для ширшого розкриття теми, посилення емоційного впливу й активізації сприйняття.

Б

Біогрупа – експозиційний комплекс, що являє собою композицію тварин або рослин (або тварин і рослин), міні-модель природи. Створюється таксидермістом за участю експозиціонера. Частіше всього поняття Б.

відноситься до наукової таксидермічної композиції, що презентує тварин в середовищі побутування. Б. є також одним зі способів відображення природного ландшафту у панорамах і діорамах. Перші Б. у експозиції природничо-наукових музеїв з'являються вірогідно у п. п. ХІХ ст. Достовірна передача у Б. особливостей життя організмів (поведінки, образу життя, характерні риси середовища побутування) потребує попередньої науково-дослідницької роботи.

Буклет – ілюстроване рекламне музейне видання з коротким текстом. Форму буклету мають короткі путівники, рекламні та інформаційні пам'ятки, проспекти виставок, квитки-сувеніри, програми, запрошення.

В

Відтворення музейного предмета – предмет, який створюється з метою точної передачі зовнішнього вигляду музейного предмету, один з видів експозиційних матеріалів. До В. м. п. відносяться копії, репродукції, моделі, муляжі, зліпки, голограми, наукові реконструкції, новоділи.

В. м. п. є науково-допоміжними матеріалами, але можуть зараховуватися до музейних предметів, коли вони здатні і повинні виконувати функцію першоджерела (у випадку втрати оригіналу, його недоступності), за умови точності й науковості відтворення. Іноді на базі таких відтворень створюються цілі експозиції і навіть музеї (напр., зліпків музеї, експозиції голограм). До цієї групи В. м. п. приєднуються відтворення позамузейних об'єктів, недоступних для музейного експонування з причини використання за первісним призначенням, габаритів (моделі будівель, кораблів, технічних пристроїв та ін.). В зарубіжному музеєзнавстві для їх означення використовується термін «вторинне джерело».

Практика відтворення предметів, котрі мають для особистості або суспільства особливу цінність, виникла задовго до остаточного формування музею як інституту соціальної пам'яті (римські копії грецьких статуй, «списки» з ушлюблених ікон), а з розвитком музею зайняла усталене місце у музейній справі. Занадто широке використання в експозиції В. м. п.

позбавляє експозицію відчуття справжності, порушує процес комунікації музейної. Сьогодні В. м. п. досить активно використовуються в експозиціях, особливо ансамблевих (зокрема, при відтворенні інтер'єрів), у виставковій роботі, у роботі з категоріями відвідувачів, для яких важливою є можливість ознайомлення з предметом через дотик (діти, інваліди зору). Можливість і доцільність відтворення оригіналу залежать як від необхідності розміщення даного експонату до експозиції (незамінність предмета в тематичному комплексі, ансамблі), так і від якості самого оригіналу. С найменшими втратами можуть використовуватися відтворення тих предметів, в яких головним джерелом інформації, експресивності, атрактивності є зміст або іконографія (писемні джерела, деякі образотворчі матеріали, головним чином ті, що підпадають механічному тиражуванню); практично зводиться нанівець при відтворенні цінність унікального (в т.ч. меморіального) предмета, реліквії.

Вітрина музейна – елемент експозиційного обладнання, призначений для розміщення експозиційних матеріалів з метою їх захисту та зручного огляду.

Видання музеїв відображають всю багатоманітність форм і напрямків музейної роботи, розкривають багатство музейних фондів. Специфіка музеїв як закладів водночас науково-дослідницьких і науково-просвітницьких визначає типологію В. м.: наукові (тематичні збірники, монографії, каталоги), методичні (посібники, рекомендації), інформаційні, науково-популярного, рекламного і довідкового характеру (каталоги, путівники, проспекти, бібліографічні вказівники, буклети, альбоми, листівки, афіші, плакати). В. м. можуть бути періодичними і такими, що продовжуються (праці, щорічники, повідомлення, бюлетені, журнали), часто містять водночас і результати наукових досліджень, і методичні рекомендації, і матеріали інформаційного характеру.

Найбільш поширені В. м. – музейні і виставкові каталоги, путівники, альбоми. Великі музеї видають наукові каталоги за розділами фондів або за

видами мистецтва. Каталоги виставок не лише полегшують їх огляд, але з часом набувають важливого джерелознавчого значення. Науково-популярні каталоги музейних зібрань, колекцій, виставок призначені для широкої аудиторії і в доступній формі повідомляють основні відомості про найбільш популярну, порівняно невелику частину зібрання. Видання путівників має за мету в першу чергу популяризаторські цілі: розкрити тему експозиції, її структуру. Наукові альбоми для дослідницької роботи містять необхідний науково-довідковий апарат, науково-популярні призначені для популяризації музею і його зібрання, найцінніших музейних предметів. Часто альбоми випускають серіями.

Виставка музейна – музейна експозиція, що має тимчасовий характер. Розширює можливості музейної комунікації. Часто у В. м. використовують музейні предмети, що не можуть довго перебувати поза фондovими приміщеннями (акварелі, писемні джерела та ін.), матеріали, які беруться на певний термін часу з інших музеїв, приватних зібрань. Можливі міжмузейні і авторські виставки. У музейній практиці склалося три типи В. м.: тематичні, побудовані за певним сюжетом, що використовують прийоми тематичної експозиції; фондovі, що знайомлять з малодоступними музейними колекціями і використовують прийоми систематичної і ансамблевої експозиції, звітні – за результатами комплектування музейних фондів (виставки нових надходжень), реставраційних робіт, видавничої діяльності музеїв.

Виставки – зібрання предметів, пов'язаних єдністю змісту та виставлених для огляду відвідувачів. Виставкова експозиція на відміну від музейної є тимчасовою (див. *виставка музейна*). Матеріали В. часто слугували основою для створення музеїв. В. розрізняються за масштабністю експозицій (всесвітні, державні, регіональні) і типологічно (галузеві, культурно-просвітницькі, рекламно-комерційні, персональні).

Галерея (від франц. *galerie*, італ. *galleria*) – 1) традиційне найменування деяких художніх музеїв; 2) частина експозицій великих художніх музеїв; 3) постійна виставка-продаж предметів мистецтва. В архітектурі галерея – вузьке крите приміщення в палацах, замках, будинках шляхетних осіб, прикрашене картинами, статуями та іншими творами мистецтва. Пізніше галереї спеціально будувались для розташування в них приватних, державних і муніципальних зібрань.

Голографія в музеї – використання у музейній справі методу отримання об'ємних оптичних копій предметів (голограм), знятих за допомогою лазерної техніки, котрі відтворюють їх натуральний розмір під впливом пучка світла. Використовуються як відтворення музейних предметів. Маючи високу точність, голографія широко використовується у зарубіжній музейній практиці; найбільш яскравий приклад – демонстрація мумії доісторичної людини у Британському музеї (Лондон). Використання Г. у музеї має широкі перспективи. Голограми можуть замінити експонат за його відсутності, експонуватися замість оригіналу, демонстрація якого неможлива з тих чи інших причин. Можливий обмін голограмами між музеями, продаж голограм у якості сувенірів. Особливо широкі перспективи відкриваються в галузі позамузейної виставкової роботи. Досвід використання голографії регулярно демонструється на виставках, котрі організують різні музеї.

Д

Діорама (від грецьк. *dia* – через, наскрізь і *horama* – вид), експозиційний комплекс, котрий використовується для посилення емоційного впливу при відтворенні природного ландшафту, історичних подій тощо. Стосовно до образотворчого мистецтва Д. – художній твір, створюваний шляхом суміщення вигнутої півколом живописної картини-валика з об'ємним переднім планом, що з допомогою особливого освітлення і при огляді через спеціальний отвір створює ілюзію реального простору. Передній план, як правило, складається з виконаного у масштабі рельєфного

макету місцевості з розташованими на ньому бутафорськими і реальними предметами, спорудами і макетами в натуральну величину або у відповідному перспективному зменшенні. На відміну від панорами Д. охоплює лише частину горизонту і розташовується на стіні напівкруглого або прямокутного приміщення; великі Д. розташовуються у спеціально побудованих будинках. Перша Д. створена у 1822 р. у Парижі.

Е

Експозиційна робота – один з основних напрямів музейної діяльності, в центрі уваги якого перебуває музейна експозиція. Охоплює всі види роботи – від проектування до монтажу експозиції та її функціонування. В експозиційному процесі музейні предмети стають експонатами, тобто вони вибудовуються у певну систему образів, що розкривають поставлену тему, яка впливає на пізнавальні та емоційні сфери відвідувача.

Основний зміст Е. р. складає проектування експозиції, крім того до Е. р. входить реекспозиція, нагляд за станом експонатів і експозиції в цілому, монтаж і демонтаж експозиції. Проектування експозиції як особлива форма організації процесу створення експозиції включає в себе розробку основних ідей і конкретного змісту майбутньої експозиції (наукове проектування), архітектурно-художніх принципів і рішень (художнє проектування), результати яких фіксуються у послідовній низці писемних і графічних документів.

Експозиційний комплекс – структурна одиниця музейної експозиції, що об'єднана змістом або окремими ознаками предметів, які складають зорову та смислову єдність, структурна одиниця музейної експозиції. Створюється у процесі проектування експозиції з музейних предметів, доповнених за необхідністю науково-допоміжними матеріалами і текстами, з використанням експозиційного обладнання. Розрізняють три види Е. к. Тематичний Е. к. розкриває певний сюжет, використовується в експозиції тематичній, включає музейні предмети різних типів. Основні прийоми створення – виділення центрального (провідного) експонату, співставлення,

взаємна документація предметів тощо. Життєвий (природний), меморіальний чи типовий Е. к. зберігає чи відтворює існуюче середовище побутування музейних предметів, використовується в експозиції ансамблевій. У музеях гуманітарного напрямку – інтер'єр, у природничо-наукових – біогрупи, ландшафтні діорами. Колекційний Е. к. складається з музейних предметів, що зібрані конкретною особою (групою людей), відображають його наукові чи художні інтереси. Е. к. може вважатися експозиційна зала, створена за єдиним проектом, що має свій неповторний вигляд. Існує точка зору, що визначає Е. к. як структурну одиницю лише тематичної експозиції.

Експозиція ансамблева – музейна експозиція, що зберігає чи реконструює на документальній основі реальну обстановку життя конкретної людини чи типу для соціального шару певної доби. Основна структурна одиниця – життєвий (природний) експозиційний комплекс – інтер'єр, де музейні предмети представлені в середовищі свого побутування завдяки відтворенню існуючих між ними зв'язків.

Е.а. отримала поширення у др. п. ХІХ ст. в етнографічних музеях у зв'язку з потребою відтворення побутових комплексів, що включали манекени конкретного антропологічного типу у справжніх костюмах, з кін. ХІХ – поч. ХХ ст. вони характерні для історико-побутових музеїв, що з'явилися у Західній Європі. Розповсюджені також в архітектурних музеях, художніх, музеях під відкритим небом. Е. а. може поєднуватися з експозиціями систематичною і тематичною.

Експозиція ландшафтна – музейна експозиція, що відтворює взаємопоєднання, взаємозв'язки і взаємозалежність природних компонентів. В основі Е. л. лежить розроблюване в сучасному ландшафтознавстві уявлення про організацію земної природи як такої, що історично склалася, суворо рангової ієрархії природних комплексів (географічних систем), що складаються з взаємодіючих компонентів літогенної основи, природних вод, атмосферного повітря, ґрунтів, рослинного і тваринного світів. Характерна риса Е. л. – широке використання діорам, панорам, науковий зміст яких

розкривається і доповнюється музейними предметами, ландшафтними картами, профілями тощо.

Елементи ландшафтного методу експонування у вигляді окремих біогруп і діорам почали з'являтися в експозиціях систематичних природничо-наукових музеїв у сер. XIX ст. У 1970-х р. р. Е. л. стає пануючою в регіональних природничо-наукових музеях і відділах природи краєзнавчих музеїв. З 1980-х р. р. спостерігається зростання уваги експозиціонерів до закономірностей багаторічної динаміки природних комплексів в умовах активного втручання у їх розвиток людини.

Експозиція музейна – цілеспрямований, науково обґрунтований показ композиційно організованих, коментованих, технічно й художньо оформлених музейних предметів, що створюють специфічний музейний образ природних і суспільних явищ. Е. м. органічно пов'язана з соціальними функціями музею. Вона виникає у зв'язку з потребою використання музейного зібрання з метою просвітництва, а також для емоційного впливу на відвідувача. Відкриваючи можливість безпосереднього контакту людини з культурними й науковими цінностями, Е. м. складає основу музейної комунікації. Є необхідною базою для реалізації культурно-освітньої діяльності музеїв. Критеріями відбору предметів з музейного зібрання слугують експозиційний задум і комунікативні властивості майбутніх експонатів, інформативність, атрактивність і експресивність музейного предмета з врахуванням можливості забезпеченості його збереженості. Е. м. потребує відокремленого від фондів експозиційного приміщення, спеціального музейного обладнання, що гарантує хорошу видимість і збереженість експонатів, а також певних архітектурно-художніх рішень інтер'єру експозиційної зали.

Основні види Е. м. визначаються методом їх побудови: ландшафтний, систематичний, ансамблевий, тематичний. В музейній практиці ці методи нерідко інтегруються. Е. м., що створюється як тимчасова, є музейною

виставкою. Створення експозиції є одним з основних видів музейної діяльності.

Для посилення впливу Е. м. і допомоги у розкритті її смислового змісту використовуються аудіовізуальні засоби і прийоми оформлення. Їх застосування не повинне відволікати відвідувача від сприйняття музейних предметів.

Експозиція систематична – музейна експозиція, побудована відповідно до класифікаційної системи конкретної наукової дисципліни чи галузі виробництва. Основна структурна одиниця Е. с. – системний (типологічний) ряд музейних предметів, що відображає еволюційні процеси у природі і людській діяльності. Е. с. з'явилися у п. п. ХІХ ст. у зв'язку з диференціацією наук. Розповсюджені у природничо-наукових, етнографічних, археологічних музеях, музеях науки і техніки. В історичних і краєзнавчих музеях Е. с. включають до експозицій тематичних, використовують у фондowych виставках. Може поєднуватися з ансамблевою експозицією.

Експозиція тематична – музейна експозиція, що розкриває через музейні предмети певний сюжет, створює музейний образ явищ і подій, котрі відображає. Являє систему взаємопов'язаних і взаємно підпорядкованих розділів, тем, підтем, зміст яких обґрунтовано концепцією. Основна структурна одиниця – тематичний експозиційний комплекс. Як експозиційний метод Е. т. складається у др. п. 1920-х р. р. в історико-революційних музеях. Є провідною в історичних і краєзнавчих музеях, може містити елементи експозиції ансамблевої і систематичної.

Експонат – виставлений для огляду предмет; структурний першоелемент експозиції. Е. в музеї можуть бути: музейні предмети, що мають найбільш виразні властивості і відповідну збереженість; їх відтворення – у розмірі і фактурі оригіналу або в іншому масштабі, матеріалі та техніці, що використовуються в експозиції у випадку неможливості поміщення оригіналу; експозиційні науково-допоміжні матеріали. Відбір Е. –

значна частина процесу проектування експозиції. Музейний предмет, що виставляється, потребує попередньої очистки, ремонту, реставрації, спеціальних заходів для забезпечення збереженості. Музейний предмет, що несе основне змістовне і образне навантаження, виступає провідним Е. і композиційно виділяється в експозиційному комплексі, темі, залі. Низка зарубіжних музеєзнавців вважають Е. лише музейні предмети.

Експонент – особа чи організація, котрі надали для експонування матеріали, що їм належать. Передача Е. матеріалів музею оформлюється актом прийому на постійне чи тимчасове зберігання.

З

Зліпок – точне відтворення творів скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва, виготовлених переважно з гіпсу, іноді з бронзи.

К

Копія (від лат. соріа – численний), предмет, що створюється з метою імітації чи заміни іншого предмету, котрий виступає по відношенню до копії як оригінал. В музейній справі розрізняють два види К.: 1) К. як відтворення твору мистецтва, виконане через якийсь час після створення останнього і, як правило, не самим автором (К., виконана автором, носить назву авторський повтор, або репліка). К. художніх творів широко відомі з часів еллінізму і Давнього Риму, особливо широко були розповсюджені К. оригіналів, що високо цінувалися. Такі К. є пам'ятками історії і культури і як музейні предмети входять до складу основного фонду музею.

2) К. як сучасне відтворення музейного предмету, що повторює за можливістю точно риси оригіналу, істотні для мети і завдань копіювання. Входять, як правило, до науково-допоміжного фонду, використовуються у виставковій і експозиційній роботі за відсутності оригіналу або неможливості його експонування з причин збереженості. Може набувати значення музейного предмету у випадку втрати оригіналу.

М

Меморіал (лат. memorialis – що слугує для пам'яті) – архітектурний ансамбль, що споруджується на пам'ять про історичну подію, рідше – про видатну особистість і включає, як правило, архітектуру, малі архітектурні форми, монументальну скульптуру, живопис, а також садово-паркову архітектуру. Часто поєднується з музейною експозицією. Як правило, М. споруджується у пам'ятному місці.

Місто-музей – термін, котрий застосовується по відношенню до старовинних міст, максимально насичених пам'ятками архітектури і сховищами культурних цінностей (музеями), котрі зберегли історичну забудову і в силу цього здатні виконувати основну соціальну функцію музею – документування культурно-історичного середовища. Для М.-м. характерними є високий ступінь музеєфікації, використання міста в якості основного об'єкту показу, збереження, вивчення і експонування його як цілісного організму, орієнтація на туризм як головне джерело прибутків. Цим М.-м. відрізняється від історичного міста. У М.-м. культивуються традиційні заняття, для чого влаштовують діючі майстерні, крамнички та ін., проводять широкомасштабні науково-дослідницькі й реставраційні роботи, спрямовані на захист і збереження пам'яток, на організацію управління М.-м. М.-м. розглядаються як важлива складова частина культурного спадку, охороняються державою, в деяких країнах отримують відповідний статус (напр., у Болгарії – Пліска, Преслав, Тирново, Несебр), включаються до Списку всесвітнього культурного спадку ЮНЕСКО як міста-пам'ятки (бл. 70). Типологічно близькі до екомuzeїв, музеїв під відкритим небом. М.-м. можна також вважати археологічні музеї, створені на місцях розкопок стародавніх міст У нас присвоєння статусу М.-м. не практикується. М.-м. інколи називають стародавні міста Київської Русі.

Музеєфікація пам'яток – напрямок музейної діяльності і охорони пам'яток, сутністю якого є перетворення нерухомих пам'яток історії і культури або природних об'єктів в об'єкти музейного показу з метою максимального збереження, виявлення їх історико-культурної, наукової,

естетичної цінності і активного залучення до сучасної культури. М. п. має на увазі дослідження пам'ятки, її консервацію і реставрацію, збереження чи відтворення художньо-архітектурних або історико-побутових інтер'єрів, а також природного та культурно-історичного середовища, інтерпретацію пам'ятки (через музейні експозиції, виставки, пояснювальні тексти, меморіальні дошки), організацію умов для їх огляду (шляхом розробки маршрутів огляду, визначення «видових точок» і оглядових майданчиків, встановлення маршрутних вказівників тощо). В результаті М. п. виникають музеї ансамблевого типу.

Однозначного визначення М. п. не існує. Спочатку було прийнято виділяти дві форми М. п.: 1) використання пам'ятки під експозиції і музейні служби («під музей»), 2) перетворення на самостійний об'єкт музейного показу («як музей», визнавалось «більш високою» формою, що застосовується по відношенню до найбільш цінних об'єктів). Такий поділ в основному відповідав музейній практиці 1950-70-х рр. В останні роки переважає погляд на розкриття індивідуальних особливостей та історико-культурної цінності пам'ятки як на обов'язкову умову музеєфікації, якій не відповідає механічне пристосування під будь-яку експозицію, тим більше під музейні служби, що не мають переваг перед іншими формами використання. В той же час все важче провести межу між демонстрацією пам'ятки як самостійного об'єкту показу і використанням під експозицію, якщо остання хронологічно й стилістично відповідає пам'ятці і сприяє реконструкції цілісного художнього образу. Ускладнює розуміння суті М. п. розмивання межу між пам'ятками рухомими і нерухомими, що відбувається у зв'язку з розповсюдженням практики перевезення пам'яток архітектури в музеї під відкритим небом. У літературі зустрічається дуже широке розуміння М. п., що охоплює всі види рухомих і нерухомих пам'яток, що включаються до складу музейного зібрання. Найбільш усталеним і суворим слід вважати трактування, що розглядає в якості головної ознаки М. п. створення музейних умов на місці існування пам'ятки.

Музейний предмет – одне з центральних понять музеєзнавства, що слугує для означення предметних результатів людської діяльності або рухомих пам'яток природничої історії, що стали об'єктами пізнавального і ціннісного ставлення і залучені до складу музейного зібрання. М. п. формується у процесі музейної діяльності, що складається з системи послідовних операцій, спрямованих на наукову й технічну обробку предмета музейного значення, його підготовку до тривалого зберігання й багатопланового використання. Оскільки цінність предмета багато в чому визначається повнотою наших відомостей про нього і ступенем його вивченості, М. п. виступає в музеї у нерозривній єдності з усім масивом наукової документації, що його характеризує.

Н

Науково-допоміжні матеріали – предмети, що входять до складу фондів музею, котрі не мають властивості музейних предметів, але допомагають їх вивчати й експонувати. Розрізняють: відтворення музейних предметів, що замінюють оригінали в музейній експозиції через їх відсутність чи специфічні умови зберігання; наукові реконструкції споруд, процесів чи явищ (макет: стародавнього кургану, фортеці тощо); що несуть додаткову інформацію про музейні предмети: діаграми, карти, схеми, плани, таблиці, графіки. При надходженні до музею оформлюються актом приймання і реєструються у спеціальній книзі обліку. Наукова інвентаризація їх не здійснюється. У виняткових випадках можливе переведення Н.-д. м. до числа музейних предметів: за умов втрати унікального предмету він замінюється копією, складені меморіальною особистістю діаграми, карти, плани тощо набувають значення меморіальних музейних предметів.

О

Обладнання експозиційне – комплекс елементів і пристосувань, що здійснюють конструктивно-просторову організацію експозиції, забезпечують збереженість і фіксацію експонатів у будь-якій точці експозиційного простору, а також виконують певні художньо-символічні функції. О. е.,

багатофункціональний компонент організації експозиції, має дві основні функції: утилітарну, що полягає у забезпеченні збереженості експонату, його захисту від впливу несприятливих факторів, і архітектурно-художню, що виявляється в організації об'ємно-просторового середовища відповідно до творчого задуму авторів експозиції і створює оптимальні умови (маршрути огляду тощо) для найбільш раціонального розташування експонатів відповідно до наукового і художнього проектів експозиції. В сучасній музейній практиці використовується унікальне О. е. (спеціальні системи обладнання для конкретної колекції експонатів з врахуванням її специфіки в контексті загального вирішення експозиції) і універсальне О. е. (уніфіковані, модульні гнучкі системи для великих музейних центрів і виставкових зон музею). Різні комбінації початкових елементів О. е. (площинність, опора, об'єм) створюють численні типи О. е.

II

Пам'ятка (пам'ятник) – в музеєзнавстві соціокультурне явище, один з видів культурних цінностей, що виділяється людьми з оточуючого предметного світу в якості необхідного засобу спадковості культурного досвіду попередніх поколінь і належить освоєнню з наступною передачею нащадкам. В наш час існують три підходи до визначення П. Згідно онтологічного підходу, П. – це предмети минулого, що збереглися, видатні за архітектурними, технологічними чи художніми достоїнствами споруди, рідкісні й унікальні зразки природи. Гносеологічний підхід має на увазі, що П. є предмети, цінні з наукової, історичної, естетичної, інформаційної чи просвітницької точки зору. Згідно аксіологічного підходу, П. є ціннісною категорією, що виникає в результаті ставлення до предмету, що визначається поширеними в суспільстві перевагами й інтересами, існуючою на даний момент системою цінностей.

Панорама (від грецьк. пан – все, хорама – вид; букв.: вид усього, бачу навколо) – вид образотворчого мистецтва; великих розмірів картина, що

охоплює повне коло горизонту в поєднанні з переднім «предметним» планом (макет місцевості, споруд тощо), що створює ілюзію реального простору.

Підробка, фальсифікація – предмет, що імітує вигляд і властивості пам'ятки історії та культури чи твору мистецтва певної доби, школи, автора, що спеціально видається виготовлювачем або іншою особою за оригінал, також процес фабрикації подібного предмету.

Пінакотекa (грецьк. пінакотеке від пінакс – дошка, картина і теке – сховище) – сховище творів живопису, картинна галерея. Перша з відомих П. знаходилась у Стародавній Греції, у лівому крилі Пропілей афінського Акрополя. У римлян П. – кімната у житловому будинку біля входу в атрій, прикрашена найціннішими картинами, скульптурою та ін. худ. творами. У Західній Європі П. називають деякі картинні галереї

Р

Реконструкція (від лат. ре – префікс, що означає повторну дію, і конструктіо – побудова) – науково аргументоване відновлення зовнішнього вигляду пошкодженої або зруйнованої пам'ятки історії і культури, а також пам'ятки природи. Теоретична Р. пам'ятки є обов'язковим етапом попереднього реставраційного дослідження і враховується при розробці реставраційного проекту. Як правило, теоретична Р. допускає кілька варіантів відновлення. Р. створюється на основі досліджень частин пам'ятки, що збереглися, писемних джерел і образотворчих джерел, обмірів тощо, і фіксується графічно, у макеті чи іншим подібним способом, лише у вигляді винятку або частково виконуючись в натурі. З позиції наукового значення кращим вважають законсервувати справжні частини пам'ятки, що збереглися, а Р. виконати у вигляді копії, макету, кресленника, моделі, що є важливими науково-допоміжними матеріалами. Термін «Р.» вживається також для означення однієї з заключних фаз реставраційного процесу (різного роду доповнення, незначні доробки, тонування). До реконструкційних заходів відносять і цілу низку операцій, пов'язаних з поповненням втрат (напр., поповнення втрат ґрунту в живописі і поліхромній

скульптурі, доповнення керамічних посудів). Всі ці заходи суворо обмежені і контролюються.

Реліквія – особливо шанований меморіальний предмет, що має високу експресивність. Особлива цінність Р. визначається зв'язком з подією чи особою, що має важливе значення для цілих країн, народів, конфесій, окремих соціальних груп і навіть окремих індивідуумів (сімейні реліквії). Р. з'являються на світанку людської цивілізації і спочатку частіше всього пов'язані з релігійним поклонінням. В наш час значна частина реліквій передається на зберігання до музеїв. Р. – поняття аксіологічне. Предмети можуть ставати Р. і переставати ними бути з падінням значення ідеології, яка їх вшановувала.

Репродукція (від лат. ре – префікс, що означає повторну дію, продукцію – виробляю), відтворення творів живопису або графіки, виконане з використанням розмножувальної техніки з метою отримання великої кількості повторів. Вперше Р., виконані в техніці гравюри різцем, з'являються в Італії у XVI ст. для відтворення картин уславлених живописців; з XIX ст. Р. виконуються, як правило, в техніках торцевої ксилографії і літографії. Такі Р. можуть мати значення музейних предметів і входять до основного фонду музею. Р., виконані за допомогою сучасної репродукційної техніки, входять до складу науково-допоміжного фонду.

Т

Тексти в експозиції – сукупність пояснювальних надписів до експонатів, експозиційних комплексів, тематичних розділів. Розробляються у процесі проектування експозиції з метою інтерпретації експозиційних матеріалів за допомогою слова. Займаючи підпорядковане становище по відношенню до музейних предметів, Т. в е. виконують кілька функцій – номінативну, інформативну – і, відповідно, поділяються на провідні, заголовні, пояснювальні, етикетаж, вказівники. Тексти характеризують науковий рівень експозиції і особливо важливі для індивідуальних відвідувачів.

Технічні засоби в музеях – передають додаткову вербальну, візуальну, звукову, аудіовізуальну інформацію за допомогою спеціальної апаратури (механічної, електро- або оптико-механічної, електронних та ін. приладів і систем). Включаються до експозиції з метою глибшого розкриття її змісту, збільшення інформативності, забезпечення динамічності й видовості, досягнення ефекту присутності, співпричасності.

X

Художні виставки – публічний, як правило, тимчасовий показ художніх творів. Одна з основних форм ознайомлення публіки з станковим мистецтвом, посередництва між художником і глядачем. Х. в. розрізняються за принципом регіональності (міжнародні, регіональні, обласні тощо), складом учасників (персональні, колективні), приналежності до певних художніх напрямків і об'єднань, за видами, типом і жанрами мистецтва (живопис, скульптура, архітектура, портрет, пейзаж тощо).

Художньо-промислові музеї і виставки – група музеїв і виставок промислового профілю, зібрання і експозиції яких характеризують розвиток художніх ремесел і художньої промисловості як частини національного промислового виробництва і як особливої області національної художньої культури. Вони виділились з власне промислових музеїв у др. пол. 19 ст., коли розвиток машинного виробництва став визначальним. Виготовлення декоративно-прикладних виробів, пов'язаних з побутом, одягом, інтер'єром, модою, трансформувалось в особливу галузь виробництва, що потребувала участі художньо підготовлених спеціалістів і впливала на розвиток вітчизняного мистецтва. Художньо-промислова освіта стала розглядатись як спеціальна область художньої підготовки, її основою вважалось виховання смаку на кращих зразках мистецтва минулих епох – в цьому знайшла відображення концепція історизму, що панувала в мистецтві сер. XIX ст. Взаємозв'язок художньо-промислових навчальних закладів з музеями того ж профілю отримав принципове значення.